

Aplicabilidade da Lei Maria da Penha nas relações entre militares da ativa

Vanessa Rovaron Brandão

Advogada.

Pós-Graduada em Direito Público.

Data de recebimento: 28/12/2021

Data de aceitação: 27/01/2022

RESUMO: A violência entre militares da ativa atinge uma parcela considerável e repercute de forma significativa sobre a saúde física e psíquica dos envolvidos. O imbróglgio cinge-se diante da aplicabilidade da Lei Maria da Penha ou legislações militares vigentes. A Lei Maria da Penha é um instrumento que visa proteger a mulher de violência doméstica e familiar e proíbe a aplicação de penas pecuniárias para os agressores. A prevenção é o primeiro dos objetivos da lei, na qual se busca evitar o cometimento de violência doméstica e familiar, por meio do aprendizado no cumprimento da norma. O método de pesquisa utilizado resultou de uma revisão da jurisprudência e doutrina que apresenta como vantagem a possibilidade de analisar e identificar como os doutrinadores e demais operadores do direito se pronunciam em relação à função preventiva, à função pedagógica e à função sancionadora da pena para os autores de violência doméstica e familiar contra a mulher, seja por ação ou omissão, baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Importante destacar que, na qualidade de militar da ativa, com amparo nos fundamentos constitucionais, legais, castrenses e nas demais regras previstas no ordenamento jurídico brasileiro, o agressor deve sofrer medidas punitivas de acordo com as ações realizadas. Isso deve promover mais credibilidade das instituições castrenses perante a sociedade.

PALAVRAS-CHAVE: Lei Maria da Penha. Militares da ativa. Crime militar. Violência contra a mulher.

ENGLISH

TITLE: Applicability of the Maria da Penha Law in Relations between Active Duty Military.

ABSTRACT: Violence among active duty military personnel affects a considerable proportion and has a significant impact on the physical and psychological health of those involved. The imbroglío is limited to the applicability of the Maria da Penha Law or existing military legislation. The Maria da Penha Law is an instrument that aims to protect women from domestic and family violence and prohibits the application of pecuniary penalties to aggressors. Prevention is the first objective of the law, which seeks to avoid the commission of domestic and family violence, through learning to comply with the norm. The research method used resulted from a review of jurisprudence and doctrine, which has the advantage of being able to analyze and identify how scholars and other legal practitioners pronounce themselves in relation to the preventive function, the pedagogical function and the sanctioning function of the penalty for the perpetrators of domestic and family violence against women, whether by action or omission, based on the gender that causes death, injury, physical, sexual or psychological suffering and moral or property damage. It is important to note that, as an active duty soldier, based on constitutional, legal, military and other rules provided for in the Brazilian legal system, the aggressor must suffer punitive measures according to the actions taken. This should promote more credibility of military institutions before society.

KEYWORDS: Maria da Penha Law. Active military. Military crime. Violence against women.

SUMÁRIO

1 Introdução – 2 Números redondos são sempre falsos – 3 Mulheres no Militarismo – 4 Violência doméstica e familiar entre militares da ativa – 5 O Julgamento ocorrido após a saída do militar da instituição – 6 Projeto de Lei 2117/21 – 7 Da competência e imparcialidade do magistrado militar – 8 Conclusão.

1 INTRODUÇÃO

A Lei Maria da Pena foi um marco civilizatório. Foi o momento em que a sociedade granjeou na luta pela coibição da violência doméstica e familiar contra a mulher. Agora, à lei incumbe o dever de assegurar severa punição dos agressores por meio da atuação estatal.

Um dos corolários da Lei Maria da Pena é a garantia de oportunidades e facilidades para que toda mulher viva sem violência, tendo preservada sua saúde física e mental e aperfeiçoamento moral, intelectual e social.

A despeito do comando constitucional o qual assegura que todos são iguais perante a lei e que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, por muito tempo a cultura continuou a atuar com óbice em relação à mulher.

Para tanto, destaca-se o artigo 26, § 8º, da Constituição Federal, o qual concebe que o Estado deve assegurar a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram visando coibir a violência no âmbito de suas relações.

Em grande medida, em que pese a previsão do artigo 26, § 8º, da Constituição Federal, na ausência de um marco regulador específico e adequado que fixasse parâmetros e punições bem definidas a respeito da violência doméstica e familiar contra a mulher, essa lacuna permanecia latente, fazendo com que os agressores mantivessem reiteradas condutas a fim de atingir a integridade física, sexual, psíquica, moral e patrimonial.

De modo a referendar esses dispositivos constitucionais e preencher essa lacuna, em 7 de agosto de 2006, foi publicada a Lei Maria da Pena, que entrou em vigor em 22 de setembro de 2006, precedida por um longo processo da construção do direito à proteção das mulheres no âmbito doméstico e familiar.

Para tanto, o primeiro passo será um estudo pormenorizado a fim de cotejar os índices de violência doméstica e familiar, ainda que brevemente, tendo em vista a dimensão da análise científica.

Analisar-se-á, ainda, a aplicabilidade da Lei Maria da Penha subsidiariamente às legislações militares vigentes, com a demonstração da pluralidade de leis e princípios jurídicos que poderão vir a ser empregados.

Por fim, para cumprir o aventado nesta proposta, far-se-á um estudo entre a utilização da legislação penal e processual penal comum e da legislação penal e processual penal militar. Buscar-se-á, ainda, evidenciar os desdobramentos do direito perquirido pelas mulheres vítimas de violência doméstica e familiar no âmbito das casernas, instituições militares e afins.

2 NÚMEROS REDONDOS SÃO SEMPRE FALSOS

Advertia o escritor inglês Samuel Johnson, “números redondos são sempre falsos”. Nas últimas décadas, os dados mostram que, no ano de 2019, houve 1,3 milhão de atendimentos registrados na Central de Atendimento à Mulher em situação de violência doméstica e familiar – Ligue 180. O Ligue 180 é um serviço de utilidade pública confidencial e gratuito oferecido pela Secretaria Nacional de Políticas desde o ano de 2005¹.

De modo a referendar suas estatísticas, buscam citar os números da OPAS Brasil. A OPAS Brasil, Organização Pan-Americana da Saúde, revela por meio de seu banco de dados a existência de que aproximadamente 60% das mulheres em países das Américas sofrem violência por parte de seus parceiros. Essa estatística alavanca não somente a violação dos Direitos Humanos, não obstante, ocasiona uma demanda generalizada no sistema de saúde. Tais dados obtiveram destaque em um evento no marco do Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher.

¹ Fonte: <https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2020-2/maio/balanco-anual-ligue-180-registra-1-3-milhao-de-ligacoes-em-2019>. Acesso em: 18 fev. 2021.

A seguir, a fim de analisar os índices de violência doméstica e familiar, um levantamento realizado a pedido do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em consulta ao sítio eletrônico que busca realizar cooperação técnica na área da segurança pública (forumseguranca.org.br), foi possível constatar que ocorre uma agressão física no âmbito doméstico e familiar a cada dois minutos. No referido relatório do Anuário Brasileiro de Segurança Pública do ano de 2020, buscou-se apresentar estatísticas em relação à violência doméstica e familiar e seu crescimento. Por conseguinte, conforme o relatório do Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2020), o Brasil possuía o registro de 267.930 registros de lesão corporal dolosa em decorrência de violência doméstica e familiar. Esse brutal crescimento gira em torno de 5,2%.

A posição brasileira no comparativo, a fim de cotejar os índices, informa que, no ano de 2019, ocorreram por volta de 1.326 casos de vítimas de feminicídio, apresentando um crescimento de 7,1%². Isto é, não se observou que o estudo pormenorizado não integra mulheres vítimas de violência doméstica e familiar – seja física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral – que não formalizam denúncia perante os órgãos competentes.

Em primeiro estudo, realizou-se análise de que a violência doméstica e familiar contra a mulher teve um aumento significativo, e, nas relações entre militares, não poderia ser diferente.

3 MULHERES NO MILITARISMO

A evolução da participação das mulheres no militarismo é imprescindível para percebermos o contexto dessa participação e como a inserção das mulheres nas forças armadas e auxiliares acabaram permeando as atividades militares com um todo.

² Fonte: <https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2021/02/anuario-2020-final-100221.pdf> Acesso: 17 dez. 2020.

Sem adentrarmos nos detalhes minuciosos do contexto histórico, antigamente, havia uma imagem de que a mulher se relacionava com o conceito de fragilidade, feminilidade e fraqueza. Entretanto a figura da mulher começou a ganhar espaço no militarismo, ambiente anteriormente de predominância masculina.

Reponsáveis pela defesa da Pátria e da sociedade, as mulheres, ao adentrarem o militarismo, foram granjeando, pouco a pouco, postos em diversas áreas.

As mulheres serviam às forças armadas brasileiras como enfermeiras em diferentes hospitais do exército norte-americano. Essas profissionais da saúde foram as primeiras mulheres a ingressarem no serviço ativo das forças armadas brasileiras.

No Exército Brasileiro, em 1823, ocorreu a primeira participação de uma mulher, Maria Quitéria, em frente de combate. Ocorre que, somente no ano de 1943, as mulheres ingressaram oficialmente no Exército Brasileiro, período em que ocorria a Segunda Guerra Mundial.

Em meados de 1992, 49 mulheres foram matriculadas na primeira turma da Escola de Administração do Exército, mediante concurso público.

Adiante, mais precisamente no ano de 1996, o Exército instituiu serviço voluntário para médicas, dentistas, farmacêuticas, enfermeiras e veterinárias.

O Instituto Militar de Engenharia, situado no Rio de Janeiro, matriculou, em 1997, a primeira turma de 10 mulheres para comporem o quadro de Engenheiros Militares.

Em 1998, o Exército atendendo necessidades da instituição, permitiu inscrição de profissionais para o Estágio de Serviço Técnico, no qual, na oportunidade, incorporaram-se mulheres administradoras, advogadas, arquitetas, entre outras formações nas áreas das ciências humanas e exatas.

Em meados de 1980, mediante influência do Ministro de Estado da Marinha, Almirante de Esquadra Maximiliano Eduardo Fonseca da Silva, foi promulgada a Lei 6.807, tornando a Marinha pioneira na participação de

mulheres nas fileiras das Forças Armadas, ocasião em que foi proposto o Corpo Auxiliar Feminino da Reserva da Marinha.

Com o advento da Lei nº 9.519, de 26 de novembro de 1997, foi extinto o Corpo Auxiliar Feminino da Reserva da Marinha, e as mulheres passaram a integrar os respectivos Quadros e Corpos existentes para o sexo masculino.

Em 2014, como parte contínua do processo, a Força Naval admitiu a primeira turma somente de mulheres da Escola Naval ao posto de aspirantes.

Em 1982, as primeiras mulheres ingressaram na Força Aérea Brasileira. Porém somente em 1995 foi autorizada a entrada de mulheres na Academia da Força Aérea.

Em 2003, a Academia da Força Aérea recebeu as primeiras mulheres para o curso de aviadores. Deste modo, aos poucos, as mulheres foram conquistando espaço dentro da Força Aérea Brasileira.

Na década de 1950, surge a ideia de empregar mulheres para suprir lacunas existentes no âmbito policial. A inclusão de mulheres, neste período, deu-se principalmente para a indicação de atendimento em ocorrências que envolviam casos mais sensíveis, como, por exemplo, a prostituição e delinquência juvenil.

Em 1955, no Estado de São Paulo, instituiu-se o corpo de Policiamento Especial Feminino, regulamentado pelo Decreto nº 24.548/1955.

Para atuação foram selecionadas treze mulheres, as quais eram denominadas “as 13 mais corajosas de 1955”. As jovens foram pioneiras na área da Segurança Pública no Brasil.

Até meados da década de 1990, a inserção do efetivo feminino deu-se por meio da criação das Companhias Femininas ou do Pelotão de Polícia Militar Feminina.

Nos últimos anos, as mulheres aumentaram significativamente no âmbito da Polícia Militar, ocupando inclusive cargos de alto escalão.

Nesta perspectiva de andejar cada vez mais distante, é perfeitamente perceptível que as mulheres, cada vez mais, estão adentrando os ambientes conhecidos por serem tipicamente masculinos, fazendo com que, homens e mulheres militares não somente mantenham vínculos de amizade, mas, muitas vezes, acabam por adquirir relacionamentos sólidos entre si e com a constituição de família, surgindo, assim, o convívio doméstico e familiar.

4 VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR ENTRE MILITARES DA ATIVA

Ab initio, cinge-se um enorme imbróglio ao passo que a legislação penal e processual militar não tem sido objeto de constantes atualizações como a legislação penal e processual comum, gerando controvérsias e criando uma possível desigualdade, *in malam partem*, entre mulheres civis e militares, comprometendo o princípio da igualdade e isonomia que são o arcabouço de nossa Carta Política.

Destarte, mostra-se necessário um estudo crítico da aplicabilidade da Lei Maria da Penha subsidiariamente às legislações militares vigentes, procedendo-se a correta aplicação ao caso concreto, possibilitando prevenir e coibir quaisquer atos de violência contra mulheres militares sejam ocorridos em PNRs, vilas militares e até mesmo dentro das organizações militares na qual realizam suas atividades diárias da caserna.

Outrossim, ressalte-se que até então não se possui um profícuo estudo em relação ao tema ora em análise. É cediço que conforme evolução social a violência contra a mulher militar aos poucos, ainda timidamente, vem ganhando amplitude. Em cartilha publicada no sítio eletrônico do Superior Tribunal Militar³, a Juíza Federal Substituta da Justiça Federal, Mariana Aquino, juntamente com a Assessora Jurídica da 1ª Auditoria da 1ª CJM, Camila Barbosa Assad, elaboraram a cartilha intitulada “Conhecendo a

³ Fonte: https://www.stm.jus.br/images/cartilha_protecao_mulher_militar_correcao.pdf. Acesso em: 25 de abr. 2021.

Proteção Jurídica à Mulher Militar”. A aludida cartilha trata-se de uma ferramenta de conhecimento que possibilita o fomento de direitos e garantias das mulheres militares pautadas em princípios basilares elencados na Constituição Federal e leis esparsas.

A seguir, a fim de cotejar diversas opiniões, foi possível constatar que alguns juristas posicionam-se diferentemente em relação a fato ocorrido como crime comum e crime militar, a depender das consequências e locais onde ocorreram as agressões. Isto é, se o local de ocorrência do crime se deu dentro do perímetro militar ou fora dele. Caso a violência ocorra no interior do lar, provavelmente, considerar-se-á crime comum, pois não estará sobre o crivo da hierarquia e disciplina militar; em outra vertente, caso a violência doméstica e familiar ocorra na caserna, entre casais em serviço, PNRs, vilas militares ou outros locais que estejam sob a jurisdição militar, inevitavelmente, impõe-se o rigor da legislação castrense. Assim, adotando-se o justo critério das legislações militares, evita-se o comprometimento da hierarquia e disciplina que se constituem em preceitos basilares das casernas. Por outro lado, visa-se manter o moral e credibilidade das instituições militares frente à sociedade civil organizada.

O texto da Lei 13.491/17 alterou o art. 9º, inciso II, do Código Penal Militar, e o inseriu no rol dos crimes militares, não somente os previstos na legislação castrense, mas também, todos aqueles previstos no códex da legislação penal esparsa, os chamados crimes militares por extensão.

Por conseguinte, ao se realizar a análise da jurisprudência, no HC 125.836/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, percebe-se que, se a conduta nega obediência aos princípios inerentes às Forças Armadas, ela deve ser observada no ambiente castrense, incide a forma prevista no art. 9º, inciso II, alínea a, do Código Penal Militar, em que se observa: “consideram-se crimes militares, em tempo de paz, os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma

situação ou assemelhado”. Por analogia, as forças auxiliares devem seguir o mesmo entendimento.

Com o escopo de analisar a conexão entre violência ocorrida na caserna em ato de serviço ou circunstâncias ocorridas no âmbito familiar ou de intimidade do casal, inevitavelmente, devemos nos recordar da previsão contida no art. 9º, inciso II, alínea b, do Código Penal Militar, o qual aduz que:

[...] consideram-se crimes militares, em tempo de paz, os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados por militar em situação de atividade ou assemelhado, em lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil.

Deste modo, ocorrido crime de violência doméstica e familiar contra a mulher, em locais sob a jurisdição militar, devem ser processados e julgados sob a égide da legislação castrense. E subsidiariamente, utilizar-se da legislação penal e processual penal para fins de acolhimento dos chamados crimes militares por extensão.

Outrossim, causa espanto a insistência na tentativa de afastamento da legislação castrense, por parte dos seus agressores, uma vez que, no plano teórico, jurisprudencial e doutrinário, a função militar é imprescindível à manutenção da lei e da ordem, coibindo inclusive quaisquer atos de violência, seja ela doméstica e familiar, seja física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral, ocorridos contra a mulher.

5 O JULGAMENTO OCORRIDO APÓS A SAÍDA DO MILITAR DA INSTITUIÇÃO

Há, por assim dizer, que existe uma relação antagônica no que tange ao militar que já não mais pertence a instituição e o processamento e julgamento de sua causa.

Cabe aqui a dúvida: ao praticar um crime durante o período em que era militar da ativa e o seu julgamento vier a ocorrer posteriormente a sua saída da caserna, qual o juízo competente para processar e julgar causas envolvendo atos de violência contra a mulher militar? Seria a Justiça Comum ou a Justiça Castrense? Passamos a analisar.

Conforme súmula nº 17, do Superior Tribunal Militar: “compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça processar e julgar acusados que, em tese, praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas”⁴.

Em sede de Recurso em Sentido Estrito, no ano de 2021, em decisão proferida pelo Ministro Tenente-Brigadeiro do Ar Francisco Joseli Parente Camelo, do Superior Tribunal Militar, foi adotado o entendimento de que a condição do agente e da vítima é verificada quando da ação supostamente delituosa, com fulcro na Teoria da Atividade, adotada pelo Código Penal Militar.

Ainda, na consecução do Enunciado da Súmula 17 da Jurisprudência da Corte Castrense, é assegurada a plena compreensão de que os acusados de crimes praticados na condição de militares da ativa das Forças Armadas devem ser processados e julgados pelos Conselhos Especial e Permanente de Justiça.

Percebe-se, desse modo, que o julgador ainda cita a alteração no artigo 9º, do inciso II, do Código Penal Militar, com o advento da Lei 13.491/17, no sentido de inserir no rol de crimes militares aqueles previstos na legislação penal, considerados pela doutrina “crimes militares por extensão”⁵.

Feitas essas breves observações, note-se que a competência para processar e julgar militares, ainda que após a saída do militar da instituição,

⁴ Fonte: <https://www.stm.jus.br/servicos-stm/juridico/sumulas-ref>. Acesso em: 20 de jan. 2022.

⁵ [https://jurisprudencia.stm.jus.br/consulta.php?search_filter_option=jurisprudencia&search_filter=busca_avancada&&q=\(numero_processo:*70013617620197000000*\)](https://jurisprudencia.stm.jus.br/consulta.php?search_filter_option=jurisprudencia&search_filter=busca_avancada&&q=(numero_processo:*70013617620197000000*)).

com base na Teoria da Atividade e da alteração do art. 9º, do inciso II, do Código Penal Militar, será da Justiça Castrense.

6 PROJETO DE LEI 2117/21

Com o escopo de alterar o Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969, Código Penal Militar, o Projeto de Lei 2117/21⁶, de autoria da Policial Katia Sastre, possui o fim de atribuir à justiça comum a competência para o julgamento de crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher, quando praticados por militar da ativa contra mulher militar.

Em sua justificativa, a Deputada Federal, autora do referido Projeto de Lei, aduz que, decorridos quase 15 (quinze) anos da edição da Lei Maria da Penha, percebe-se que o Código Penal Militar se manteve alheio aos avanços ocorridos e não houve qualquer atualização no sentido de alongar-se e aderir a proteção especial galgada pela Lei nº 11.340/2006 às mulheres militares vítimas de violência doméstica e familiar.

A respeito do assunto, aduz que fatos ocorridos na intimidade do casal não impactam na hierarquia e disciplina militar, não sendo o caso de submetê-los à jurisdição militar.

Afirma, ainda, que existem distorções existentes entre a justiça comum e a justiça especializada que acabam por gerar injustiças. Por outro giro, a autora do Projeto de Lei explica que, tendo em vista o menor rigor da lei penal militar e suas brandas punições, existe uma ofensa a toda a sociedade brasileira.

Por fim, assegura que a militar vítima de violência doméstica e familiar tem o direito de que seu agressor seja julgado e condenado por um juiz livre de subordinação à hierarquia militar, independente e imparcial. Assim, o Projeto de Lei 2117/21, propõe alteração ao Código Penal Militar

⁶ <https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2286299>.

para excluir da competência da Justiça Militar os crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher entre militares da ativa.

7 DA COMPETÊNCIA E IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO MILITAR

No Brasil, foi a Lei Maria da Penha que inseriu, com maior profundez do que antes, os direitos fundamentais para fins de coibição da violência doméstica e familiar contra a mulher.

O Projeto de Lei 2117/21, que possui a finalidade de atribuir à justiça comum a competência para o julgamento de crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher, quando praticados por militar da ativa contra mulher militar, induz que o processo em que o agressor seja julgado e condenado pela justiça militar automaticamente está eivado de parcialidade, dependência e subordinação à hierarquia militar.

À guisa disso, relembramos que tal argumento não encontra abrigo no ordenamento jurídico pátrio.

Vale aludir que a Lei Complementar n° 35, de março de 1979, a qual dispõe sobre a Lei Orgânica da Magistratura, em seu artigo 35, dispõe que entre os deveres dos magistrados estão o cumprimento ou o fazer cumprir, com independência, serenidade e exatidão, das disposições e dos atos legais de ofício.

Ainda, com a análise da Lei n° 1.002, de 21 de outubro de 1969, o chamado Código de Processo Penal Militar, especialmente no que tange aos poderes, deveres e responsabilidades do juiz, em sua Seção I, Capítulo I, do Título VI, aduz que o juiz dirigirá o processo incumbindo-lhe assegurar às partes igualdade de tratamento e responderá, civil e regressivamente, por perdas e danos quando, no exercício de suas funções, proceder com dolo ou fraude e recusar, omitir ou retardar, sem justo motivo, providência que deva ordenar de ofício ou a requerimento da parte.

Ultimadas as questões iniciais ao que engloba poderes, deveres e responsabilidades do juiz, adentra-se na Seção II e III, Capítulo II do Título VI, especialmente no que diz respeito ao impedimento e suspeição dos membros do Ministério Público e outras partes que vieram a intervir no processo como mandatário, perito e até mesmo quem prestou depoimento como testemunha.

Nos artigos 37 a 41 do Código de Processo Penal Militar, foram minuciosamente traçadas certas situações de impedimento e suspeição aos juízes, sendo-lhes vedado exercer suas funções no processo quando, por exemplo, forem interessados no julgamento do processo em favor de qualquer das partes, mantiverem amizade íntima ou inimizade com qualquer uma das partes ou de seus advogados, receberem presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, quando for herdeiro presuntivo, quando for parte no processo parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, cônjuge, se tiver dado parte oficial do crime, entre outros.

A ideia de restrições a certos tipos de atuações suscita a imparcialidade à atuação do magistrado e o impõe algumas condutas, sob pena de nulidade dos atos praticados pelo juiz desde o momento a partir do qual o magistrado não poderia ter atuado.

Relembramos, entretanto, que as situações previstas no rol de impedimentos devem ser interpretadas taxativamente, já no rol de suspeição, devem ser interpretadas exemplificadamente. Nesta toada, em nenhum diploma legal estabelece a impossibilidade de interpretação extensiva em situações de comprovada suspeição do magistrado, devendo ser realizada a constatação de efetivo e comprovado comprometimento do julgador da causa.

Com relação à provisão – § 2º do art. 36 do CPPM –, aproveita-se a oportunidade para externar o posicionamento esposado, no sentido de que, no exercício das suas atribuições, o juiz não deverá obediência senão, nos termos da lei, à autoridade judiciária que lhe é superior.

Enfim, com essas considerações reunidas, é cediço que não se pode fomentar a relativização de presunção de parcialidade, dependência e subordinação à hierarquia militar, sob pena de vedação ao exercício jurisdicional sem fundadas provas que torne o juiz não isento em determinado processo.

8 CONCLUSÃO

Após diversas mudanças legislativas, criou-se, com o sangue e a agrura de incontáveis vítimas de violência doméstica e familiar, um sistema protetivo que visa coibir e prevenir a violência contra a mulher, em especial com a promulgação da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, também conhecida como Lei Maria da Penha. Por conseguinte, a legislação penal e processual penal militar não tem sido objeto de constantes atualizações como a legislação penal e processual penal comum. Em outras palavras, a legislação castrense não acompanhou os avanços legislativos perfilhados, ficando a cargo do Juiz-Auditor ou Conselho de Justiça aplicar medidas protetivas de urgência e outros institutos cabíveis não abarcados, visando, deste modo, que a mulher militar goze dos institutos elencados na Lei Maria da Penha.

Cabe aqui o questionamento: por que utilizar apenas a Lei Maria da Penha em casos de agressões e quaisquer outros tipos de violência contra a mulher militar interfere diretamente na sociedade? Ou ainda, qual o benefício de utilizar-se da legislação castrense e subsidiariamente a Lei Maria da Penha? As perguntas muito provavelmente não são feitas em razão da pouca publicidade que se dá aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher militar.

As taxas auguram que diversos tipos de violência contra a mulher estão em constante crescimento, diversos tipos de agressões são repetidos a todo o momento. Entretanto pouco se fala das taxas de violência ocorrida contra a mulher militar. Taxas estas que não são divulgadas, lembram a lição

de Darrel Huff em “Como Mentir Com Estatística”, quando alertava que “números que parecem tão fortes são na realidade frágeis, quando não totalmente falsos, castelos de areia que ruirão após uma análise detalhada e desprovida de ideias preconcebidas”.

A asserção de que “não se aplica a legislação castrense em situações decorrentes de violência doméstica e familiar”, sempre acompanhada do dito “deve-se preservar o manto de proteção da família e vida privada”, nunca esteve tão dissociada da realidade, visto que, ao militar não é possível dispor de seu posto ou graduação com a finalidade de evadir-se do rigor da legislação castrense. Afinal, quaisquer tipos de violência ocorrida entre casais de militares da ativa tornam-se fatos notórios perante a sociedade civil e devem ser austeramente repelidos.

Manifestamente, no plano teórico, doutrinário, jurisprudencial, das ciências humanas e sociais, busca-se a proteção integral da mulher contra quaisquer tipos de violência doméstica e familiar, seja física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral.

Em compêndio, a Lei Maria da Penha deve ser sempre bem-vinda, mirando coibir e prevenir quaisquer atos de violência doméstica e familiar contra a mulher, porém deve-se utilizá-la de forma subsidiária na justiça castrense em relação a quaisquer crimes de violência contra mulheres militares. Nesta ordem, percebe-se que a violência doméstica e familiar contra a mulher militar ultrapassa a intimidade e vida privada do casal, produzindo reflexos na hierarquia e disciplina, afetando a ordem militar, portanto, caracterizando-se como crime militar.

Outrossim, não é demais repisar que constantemente os agressores descumprem medidas protetivas, agredindo novamente suas companheiras ou, até mesmo, ceifando-lhes a vida e raramente são presos por não serem encontrados em situação de flagrância. Por outro giro, é inconcebível que ocorra o abalo moral e institucional das organizações militares sem punição severa por parte da justiça castrense – especialmente para servir de exemplo aos superiores, pares e subordinados – não colocando suas idiossincrasias

acima do escopo da hierarquia e disciplina. Como observou o lendário John Adms, fatos são coisas teimosas que não se submetem aos nossos desejos.

É necessário tratar a questão de forma rígida mantendo-se a competência da Justiça Castrense, de forma a proteger moralmente às instituições, subsidiariamente, utilizando-se de institutos correlatos da Lei Maria da Penha, onde não houver previsão legal na justiça militar.

Infelizmente, seja por ignorância ou tradição, na conjuntura histórica, é sabido que em diversas sociedades a violência contra a mulher é constante. Conforme salientado na paradigmática frase de Ronald David Laing, médico escocês criador da antipsiquiatria, “destruímos a nós mesmos pela violência disfarçada de amor”. Ademais, como diria o escritor e filósofo francês Jean-Paul Sartre, “A violência, seja qual for a maneira como ela se manifesta, é sempre uma derrota”. É algo que vem ocorrendo de maneira sistemática e crescente no seio da família militar, devendo ser coibido austeramente todos e quaisquer atos de violência contra a mulher militar para preservação de valores e deveres éticos perquiridos por nossas instituições, bem como, mantermos a credibilidade moral e institucional frente a sociedade civil.

REFERÊNCIAS

ABREU, J. L. N. *Manual de Direito Disciplinar Militar*. 1. ed. Curitiba: Juruá Editora, 2015.

AQUINO, M; ASSAD, B. C.e. Superior Tribunal Militar. *Conhecendo a Proteção Jurídica à Mulher Militar*. Brasília, 2020. Disponível em: https://www.stm.jus.br/images/cartilha_protecao_mulher_militar_correcao.pdf. Acesso em: 25 abr. 2021.

ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS, PRAÇAS E PENSIONISTAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO (AOPP). *Mulheres Policiais Militares, 65 anos de história, realizações e conquistas em São*

Paulo. Disponível em: <https://www.aopp.org.br/mulheres-policiais-militares-65-anos-de-historia-realizacoes-e-conquistas-em-sao-paulo/>. Acesso em: 19 de jan. 2022.

A HISTÓRIA da mulher no Exército. Exército Brasileiro. *Mulheres no Exército*. Disponível em: http://www.eb.mil.br/web/ingresso/mulheres-no-exercito/-/asset_publisher/6ssPDvxqEURI/content/a-historia-da-mulher-no-exercito. Acesso em: 7 jan. 2022.

BRASIL. Câmara dos Deputados. *Projeto de lei n° 2117/2021*. São Paulo, 2021. Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2025238. Acesso em: 7 jan. 2022.

BRASIL. Senado Federal. *Lei Maria da Penha*. Brasília, 2006. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/entenda-o-assunto/lei-maria-da-penha>. Acesso em: 6 jan. 2022.

BRASIL. Superior Tribunal Militar. *Primeira Instância*. Disponível em: <https://www.stm.jus.br/o-stm-stm/primeira-instancia#:~:text=Na%20Primeira%20Inst%C3%A2ncia%2C%20o%20julgamento,militares%20que%20n%C3%A3o%20sejam%20oficiais>. Acesso em: 19 jan. 2022.

BRASIL. Superior Tribunal Militar. *Súmulas*. Disponível em: <https://www.stm.jus.br/servicos-stm/juridico/sumulas-ref>. Acesso em: 20 jan. 2022.

BRASIL. *Constituição da República Federativa do Brasil*, de 5 de outubro de 1988. Brasília, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 4 fev. 2021.

BRASIL. *Decreto-Lei n° 1.001*, de 21 de outubro de 1969. Brasília, 1969. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del1001.htm. Acesso em 2 jan. 2021.

BRASIL. *Decreto-Lei n° 1.002*, de 21 de outubro de 1969. Brasília, 1969. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del1002.htm. Acesso em: 5 jan. 2021.

BRASIL. *Decreto-Lei n° 2.848*, de 7 de dezembro de 1940. Rio de Janeiro, 1940. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em: 15 fev. 2021.

BRASIL. *Decreto-Lei n° 3.689*, de 3 de outubro de 1941. Rio de Janeiro, 1941. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689.htm. Acesso em: 15 fev. 2021.

BRASIL. Governo Federal. *Ligue 180*. Brasília, 2018. Disponível em: <https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2020-2/maio/balanco-anual-ligue-180-registra-1-3-milhao-de-ligacoes-em-2019>. Acesso em: 18 de fev. 2021.

BRASIL. Governo Federal. *Violência doméstica e familiar contra a mulher: Ligue 180 e tudo o que você precisa saber*. Brasília, 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/denuncie-violencia-contra-a-mulher/violencia-contra-a-mulher>. Acesso em: 18 fev. 2021.

BRASIL. *Lei n° 11.340*, de 7 de agosto de 2006. Brasília, 2006. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/111340.htm. Acesso em: 30 dez. 2020.

CUNHA, R. S.; PINTO, R. B. e. *Violência Doméstica*. 10. ed. São Paulo: Juspodivm, 2021.

DIAS, M. B. *A Lei Maria da Penha na Justiça: a efetividade da Lei 11.340/2006 de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008.

FERNANDES, M. P. M. *Sobrevivi... posso contar*. 2. reimp. 2. ed. Fortaleza: Armazém da Cultura, 2012.

FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2020. Disponível em: <https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2021/02/anuario-2020-final-100221.pdf>. Acesso em: 17 dez. 2020.

FREITAS, A. G. T. *Estudos sobre as novas Leis de Violência Doméstica contra a Mulher e de Tóxicos (Lei 11.340/2006 e 11.343/2006)*. Rio de Janeiro: Editora Lumem Jurídica, 2007.

LENZA, P. *Direito Constitucional Esquematizado*. 24. ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2020.

MELLO, A. R. *Comentários à Lei de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher*. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009.

MULHER na Marinha. *Marinha do Brasil*. Disponível em: <https://www.marinha.mil.br/mulher-na-marinha>. Acesso em: 6 jan. 2022.

NEVES, C. R. C. *Manual de Direito Processual Penal Militar*. 3. ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2018.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE. *OPAS Brasil*. Quase 60% das mulheres em Países das Américas sofrem violência por parte de seus parceiros. Brasília. Disponível em: https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5812:quase-60-das-mulheres-em-paises-das-americas-sofrem-violencia-por-parte-de-seus-parceiros&Itemid=820. Acesso em: 19 fev. 2021.

PRESENÇA Feminina na Força Aérea Brasileira. Força Aérea Brasileira. Disponível em: <https://www.fab.mil.br/noticias/mostra/36603/MULHERES%20NA%20FAB%20-%20Presen%C3%A7a%20feminina%20na%20For%C3%A7a%20A%C3%A9rea%20Brasileira>. Acesso em: 19 jan. 2022.

PROJETO atribui à justiça comum competência para julgar crimes de violência doméstica envolvendo militares. Câmara dos Deputados. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/noticias/784734-projeto-atribui-a-justica-comum-competencia-para-julgar-crimes-de-violencia-domestica-envolvendo-militares/>. Acesso em: 6 jan. 2022.

ROCHA, M. E. G. T.; OLIVEIRA, A. V.; CAMELO, F. J. P. JMU. Recurso em Sentido Estrito nº 7001361-76.2019.7.00.0000. 2021. *Jurisprudência STM*. Disponível em: [https://jurisprudencia.stm.jus.br/consulta.php?search_filter_option=jurisprudencia&search_filter=busca_avancada&q=\(numero_processo:*70013617620197000000*\)](https://jurisprudencia.stm.jus.br/consulta.php?search_filter_option=jurisprudencia&search_filter=busca_avancada&q=(numero_processo:*70013617620197000000*)). Acesso em: 19 jan. 2022.

WEBER, R.; TOFFOLI, D.; FUX, L.; BARROSO, L. Supremo Tribunal Federal. *Habeas Corpus* 125.836. São Paulo, 2015. Disponível em: <https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=83640> 11. Acesso em: 19 jan. 2022.